

Gästebuch von Konrad Zuse, eine Fundgrube

Das Gästebuch von Konrad Zuse, das sich im Deutschen Museum in München befindet, ist im Netz abrufbar: [NL 207 Zuse, Konrad - Gästebuch von Konrad Zuse - Deutsches Museum Digital \(deutsches-museum.de\)](https://www.deutsches-museum.de/nl-207-zuse-konrad-gaestebuch-von-konrad-zuse-deutsches-museum-digital). Es ermöglicht neue Erkenntnisse zur Frühzeit der Informatik in Europa.

Herbert Bruderer

Die folgende Übersicht enthält ausgewählte Einträge aus der Nachkriegszeit bis 1960.

Eintragungen im Gästebuch		
Datum	Name	Institution
27. April 1946	Alwin Walther	TH Darmstadt
20. Mai 1947	Louis Couffignal	CNRS, Paris
18. Februar 1949	Max Lattmann	Contraves, Zürich
13. Juli 1949	Eduard Stiefel	ETH Zürich
13. Juli 1949	Hans Brändli	Contraves, Zürich
18. Januar 1950	Eduard Stiefel	ETH Zürich
18. Januar 1950	Heinz Rutishauser	ETH Zürich
18. Januar 1950	Ambros Speiser	ETH Zürich
21. April 1950	Ambros Speiser	ETH Zürich
21. April 1950	Friedrich Willers	TH Dresden
22. März 1953	Heinz Rutishauser	ETH Zürich
31. März 1953	Heinrich Wild	Kern, Aarau
12. März 1957	Hugo Kasper	Wild Heerbrugg
19. September 1957	Ambros Speiser	IBM Laboratorium, Zürich
2. März 1959	Heinz Zemanek	TH Wien

Hinweis

1947 war Zuse in Hopferau (Allgäu), 1949 folgte die Umsiedelung nach Neukirchen (Kreis Hünfeld) und 1957 nach Bad Hersfeld.

Früher Besuch des französischen Pioniers Couffignal

Es gab vergleichsweise wenige Eintragungen aus dem Ausland, wo Zuse offensichtlich kaum bekannt war. Auffallend ist die frühe Begegnung mit Couffignal, einem erfolglosen französischen Rechnerpionier: „Couffignal war 1946 bei Aiken in Cambridge (Massachusetts) und bei von Neumann in Princeton, ferner in Philadelphia. 1951 organisierte er in Paris eine internationale Konferenz des Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Auch mit seinem zweiten Plan hatte Couffignal kein Glück: Der von 1947 bis 1952 am Laboratoire de calcul mécanique des *Institut Blaise Pascal* in Chatillon (südwestlich von Paris) entwickelte *Röhrenrechner* kam nie zum Laufen.“ (siehe Herbert Bruderer: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, Seite 279, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>).

Treffen mit dem holländischen Pionier van Wijngaarden

Im Frühling 1950 war auch Adriaan van Wijngaarden bei Zuse. Ein genaues Datum fehlt jedoch. Der automatische Relaisrechner Amsterdam *Arra* (automatische relais rekenmachine Amsterdam) wurde in der von *van Wijngaarden* geleiteten Rechenabteilung des Mathematisch Centrum Amster-

dam gebaut. Das Mathematisch Centrum heisst heute Centrum wiskunde & informatica (CWI). Die 1952 vollendete Relaismaschine Arra 1 war (im Unterschied zu ihrem Nachfolger Arra 2 ein Fehlschlag, sie war praktisch unbrauchbar (siehe Herbert Bruderer: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, Seite 284)

Fachleute aus der Schweiz mieten die Zuse Z4

Die Frage, wie und wann die ETH Zürich von Zuses Relaisrechner V4 (später Z4) erfuhr, ist bis heute ungeklärt. Dank des nun übers Netz zugänglichen Gästebuchs wissen wir, dass der technische Direktor der Contraves AG, Zürich, Max Lattmann, am 18. Februar 1949 Zuse getroffen hat. Lattmann war seit 1948 Mitglied der Kommission zur Entwicklung von Rechengerten in der Schweiz. Ihr Vorsitzender war Prof. Eduard Stiefel, Vorstand des Instituts für angewandte Mathematik, ETH Zürich. Die 1936 gegründete Contraves war eine Waffenschmiede, sie baute u.a. Analogrechner (Integrieranlagen). Die Begegnung von Stiefel und Hans Brändli (Direktor der Contraves) am 13. Juli 1949 war für Zuse entscheidend. Sie hatte zur Folge, dass die ETH Zürich die Instandstellung der Z4 finanzierte und die Maschine von 1950 bis 1955 mietete. Das bedeutete eine wissenschaftliche Anerkennung für den völlig verarmten deutschen Computererfinder.

Vom 15. bis 20. Januar 1950 fand in Neukirchen ein Gespräch zum Zusatzauftrag zur Z4 statt. Beteiligt waren Eduard Stiefel, Heinz Rutishauser und Ambros Speiser (siehe Herbert Bruderer: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, Seite 220).

Zusammenarbeit mit der Fotogrammetrie

Die folgenden Angaben zu den Besuchern aus Aarau und Heerbrugg verdanke ich *Aldo Lardelli* von der Sammlung Kern im Stadtmuseum Aarau (Kern & Co. AG ÷ 1819 bis 1991 in Aarau, Werke für Präzisionsmechanik, Optik und Elektronik) ([Willkommen - Kern Aarau \(kern-aarau.ch\)](http://kern-aarau.ch)):

Ende März 1953 waren zwei Fachleute aus *Aarau* bei Zuse, darunter Heinrich Wild. Er war Direktor der Kern & Co. AG. Er setzte sich „mit voller Kraft für die Anschaffung des ersten Elektronenrechners 1954“ ein (siehe Bulletin Nr. 11, 1968, Kern & Co. AG., Seite 9).

Mitte März 1957 folgten zwei Fachleute aus *Heerbrugg*, u.a. Hugo Kasper, Leiter der photogrammetrischen Abteilung der Wild-Heerbrugg, später Professor für Geodäsie, insbesondere Photogrammetrie, an der ETH Zürich (siehe Alessandro Carosio: Das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der ETH Zürich von 1855 bis 2008, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Bericht 308, Dezember 2009, Seite 7). Beziehung zwischen den beiden Firmen: „Der Graphomat Z64 (1961) war ein lochstreifen- bzw. lochkartengesteuerter Zeichentisch (in Transistortechnik). Das ursprünglich mit Relais bestückte Gerät entstand in Zusammenarbeit mit der Wild Heerbrugg AG (heute Leica Geosystems AG)“. (siehe Herbert Bruderer: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, Seite 115).

Willers und Zemanek

1947 und 1948 sind Besuche aus den USA verzeichnet, 1950 aus England und den Vereinigten Staaten (Remington Rand, ein Auftraggeber der Zuse KG). In den nächsten Jahren kamen weitere Pioniere: Friedrich Willers (1950) aus der DDR und Heinz Zemanek (1959) aus Österreich. Im Institut für maschinelle Rechentechnik der Technischen Universität Dresden (Willers) wurde später

ein universeller Transistorrechner (D4a) entwickelt. Zemanek von der Technischen Hochschule Wien baute 1958 das Mailüfterl, einen der ersten Transistorrechner Europas.

Das Gästebuch ist allerdings unvollständig

Vom 27. September bis 12. Oktober 1949 erstellten Corrado Böhm und Harry Laett (ETH Zürich) in Neukirchen einen Prüfbericht zur Z4. Im Juni/Juli 1950 reiste Heinz Rutishauser zur Zuse KG. Dazu wurde nichts gefunden.

Quellen

- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>
 - Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>
 - Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>
 - Bulletin Kern Nr. 11, 1968, www.kern-aarau.ch/fileadmin/user_upload/Aldo/Bulletins/BulletinKern_11.pdf
 - Carosio, Alessandro: Das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der ETH Zurich von 1855 bis 2008, Eidgenössische Technische Hochschule Zurich, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Bericht 308, Dezember 2009
- Zuse, Konrad: Gästebuch, <https://digital.deutsches-museum.de/item/NL-207-0009/>

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer, 3rd edition 2020

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz,
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

Juli 2024